

MIOKARD INFARKTIDAN KEYIN JISMONIY VA RUHIY-HISSIY TIKLANISH MUVOZANATIGA ASOSLANGAN YAXLIT KARDIOREABILITATSIYA DASTURINI ISHLAB CHIQUISH VA JORIY ETISH

Nasirova Zarina Akbarovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston Respublikasi

Ismati Nigina Odilovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493905>

Annotatsiya

Tadqiqotning maqsadi miokard infarktidan keyin jismoniy va ruhiy-hissiy komponentlarni uyg'unlashtirgan holda takomillashtirilgan kardioreabilitatsiya dasturining samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotga miokard infarktini boshidan kechirgan 138 nafar bemor (o'rtacha yoshi $58,2 \pm 8,6$) kiritildi. Asosiy guruh ($n=72$) jismoniy mashqlar va ruhiy-hissiy qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan kompleks dasturni, nazorat guruhi ($n=66$) esa standart reabilitatsiyani o'tkazdi.

Olti oydan so'ng asosiy guruhda qon haydash fraksiyasining yaxshilanishi (48,2 dan 53,6% gacha, $p<0,001$), NT-proBNP (-28%, $p<0,001$) va yuqori sezgir C-reaktiv oqsil (-35%, $p<0,001$) darajasining pasayishi, shuningdek, jismoniy yuklamaga chidamlilikning oshishi (+68 m, $p<0,001$) kuzatildi. Xavotirlanish va stress ko'rsatkichlari 30% dan ko'proqqa kamaydi, SF-36 bo'yicha hayot sifati 26% ga oshdi. Qayta kasalxonaga yotqizish chastotasi 3,2% gacha kamaydi, qon haydash fraksiyasi $>55\%$ ga tiklangan bemorlar ulushi 63% gacha ko'paydi.

Takomillashtirilgan dastur yuqori klinik va ruhiy-hissiy samaradorlikni ko'rsatdi va kardioreabilitatsiya amaliyotiga joriy etish uchun tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: miokard infarkti, kardioreabilitatsiya, jismoniy faollik, psixoemosional omillar, NT-proBNP, hayot sifati, HADS, SF-36.

Dolzarbligi.

Infarktdan keyingi reabilitatsiyaga zamonaviy yondashuvlar nafaqat funksional, balki tiklanish jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan psixoemosional omillarni ham kompleks hisobga olishni talab etadi. Tadqiqotning maqsadi miokard infarkti va koronar aralashuvlarni boshdan kechirgan bemorlarda jismoniy va psixoemosional komponentlarni uyg'unlashtirish asosida optimallashtirilgan kardioreabilitatsiya dasturini ishlab chiqish va uning samaradorligini baholashdan iborat edi.

Materiallar va metodlar.

Tadqiqotga o'tkir miokard infarktini boshdan kechirgan 138 nafar bemor (o'rtacha yoshi $58,2 \pm 8,6$ yosh) kiritildi. Bemorlar ikki guruhga ajratildi: asosiy guruh ($n = 72$) optimallashtirilgan kardioreabilitatsiya dasturidan o'tdi va nazorat guruhi ($n = 66$) standart reabilitatsiyani oldi. Kompleks baholash exokardiografiya, NT-proBNP va yuqori sezgirlikli C-reaktiv oqsil (YuS-CRO) aniqlash, olti daqiqalik yurish testi (ODYT), shuningdek, HADS, PSS, SF-36 va MMAS-8 psixometrik shkalalarini o'z ichiga oldi.

Natijalar.

Reabilitatsiya tadbirlari boshlanganidan olti oy o'tgach, bemorlarning asosiy guruhida barcha muhim klinik-funksional va laboratoriya ko'rsatkichlarining dastlabki ma'lumotlarga

hamda nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi. Eng yaqqol o'zgarishlar exokardiografik parametrlarda kuzatildi. Chap qorinchaning qon haydash fraksiyasi $48,2 \pm 7,8$ foizdan $53,6 \pm 6,9$ foizgacha ($p < 0,001$) ko'tarildi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich unchalik sezilarli bo'lmay, $50,1 \pm 7,3$ foizgacha ($p > 0,05$) yetdi. Oxirgi diastolik hajm o'rtacha 14 foizga, oxirgi sistolik hajm esa 16 foizga kamaydi. Chap qorincha miokard massasi indeksi $128,4 \pm 18,7$ dan $118,2 \pm 17,4$ g/m²gacha ($p < 0,01$) pasaydi. Bu esa miokardning ijobiy qayta shakllanishi va qisqarish funksiyasining tiklanayotganidan dalolat beradi.

Jismoniy ish qobiliyati ko'rsatkichlari ham sezilarli ijobiy o'zgarishlarni namoyon etdi. Olti daqiqalik yurish testida masofa o'rtacha 68 ± 22 metrga ($p < 0,001$) uzaydi. Bu esa yuklamaga chidamlilikning oshgani va aerob qobiliyatning yaxshilanganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, nazorat guruhida bu ko'rsatkichning o'sishi 35 ± 18 metr dan oshmadi va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lmadi ($p = 0,06$). Kislorodning maksimal iste'moli (VO₂peak) 17 foizga oshdi. Bu yurak-qon tomir tizimining funksional zaxirasi tiklanayotganini va kislorod almashinuvi samaradorligi yaxshilanayotganini anglatadi.

Laboratoriya ko'rsatkichlari optimallashtirilgan dasturning metabolik va neyrohumoral boshqaruvga ijobiy ta'sirini tasdiqladi. NT-proBNP miqdori 520 ± 180 dan 375 ± 140 pg/ml gacha (28% ga, $p < 0,001$) pasaydi, bu miokardga tushayotgan yukning kamayishi va yurak yetishmovchiligi darajasining pasayganini ko'rsatadi. Yuqori sezgir S-reaktiv oqsil (YuS-SRO) konsentratsiyasi 35% ga - $4,6 \pm 1,9$ dan $3,0 \pm 1,4$ mg/l gacha ($p < 0,001$) kamaydi, bu yallig'lanish jarayonining susayishi va stress ta'sirida endoteliy faollashuvining pasayganidan dalolat beradi. Ushbu ma'lumotlar surunkali yallig'lanishni kamaytirish va qon tomir vazifasini barqarorlashtirish bo'yicha dasturning tizimli ta'sirini tasdiqlaydi.

Bemorlarning ruhiy-hissiy holatida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. HADS shkalasi bo'yicha xavotirlanish va tushkunlik darajasi $10,2 \pm 2,1$ dan $6,9 \pm 1,7$ ballgacha (32% ga, $p < 0,01$), PSS shkalasi bo'yicha stress yuklamasi ko'rsatkichlari esa 31% ga - $22,8 \pm 4,2$ dan $15,6 \pm 3,9$ ballgacha ($p < 0,001$) pasaydi. Shu bilan birga, SF-36 shkalasi bo'yicha umumiy hayot sifati ko'rsatkichi $51,2 \pm 8,4$ dan $64,5 \pm 7,3$ ballgacha (26% ga, $p < 0,001$) oshdi, ayniqsa jismoniy faollik, hissiy farovonlik va ijtimoiy faollik sohalarida. Ushbu ma'lumotlar miokard infarktidan keyin muvaffaqiyatli tiklanishning muhim sharti bo'lgan ruhiy-hissiy holatning barqarorlashganini aks ettiradi.

Bemorlarning davolanishga muvofiqligi ham sezilarli darajada yaxshilandi. MMAS-8 shkalasiga ko'ra, davolanishga yuqori darajada moyil bo'lgan shaxslarning ulushi 48,6% dan 77,8% gacha ko'tarildi ($p < 0,001$). Rehabilitatsiyaga bo'lgan ishtiyoqning oshishi va jarayonda ongli ravishda qatnashish klinik ta'sirning kuchliroq namoyon bo'lishiga, takroriy kasalxonaga yotqizishlar sonining kamayishiga va dasturning umumiy samaradorligini oshishiga olib keldi.

Korrelyatsion tahlil jismoniy va ruhiy-hissiy ko'rsatkichlar o'rtasida yaqin aloqalarni ko'rsatdi. Xavotirlanish darajasi chap qorinchaning qon haydash fraksiyasi bilan salbiy korrelyatsiyalandi ($r = -0,39$; $p < 0,05$), stress yuklamasi esa NT-proBNP darajasi bilan ijobiy korrelyatsiyalandi ($r = +0,41$; $p < 0,01$). Bundan tashqari, olti daqiqalik yurish testi masofasi va SF-36 shkalasi bo'yicha hayot sifati o'rtasida ijobiy korrelyatsiya aniqlandi ($r = +0,46$; $p < 0,01$). Ushbu aloqalar hissiy stressning neyrohumoral mexanizmlar faollashuviga, miokard qayta shakllanishiga va kasallikning klinik kechishiga patogenetik ta'sirini tasdiqlaydi.

Funksional, biokimyoviy va ruhiy-hissiy parametrlarni o'z ichiga olgan dastur samaradorligini yaxlit baholash kardioreabilitatsiyaning umumiy ko'rsatkichining $0,64 \pm 0,12$

dan $0,83 \pm 0,09$ gacha ($p < 0,001$) o'sganini ko'rsatdi. Nazorat guruhida esa xuddi shunday ko'rsatkich juz'iy oshdi - $0,63 \pm 0,10$ dan $0,69 \pm 0,11$ gacha ($p > 0,05$). Shunday qilib, erishilgan yaxshilanish tizimli xususiyatga ega bo'lib, bemor holatining barcha asosiy jihatlarini qamrab oldi.

Olti oylik kuzatuv natijalariga ko'ra, asosiy guruhda takroriy kasalxonaga yotqizish chastotasi 3,2 foizni, nazorat guruhida esa 11,5 foizni tashkil etdi ($p < 0,05$). Chiqarish fraksiyasi 55 foizdan yuqori darajada tiklangan bemorlar ulushi nazorat guruhidagi 37 foizga nisbatan 63 foizgacha ko'tarildi ($p < 0,01$). Ushbu ma'lumotlar jismoniy mashqlar va ruhiy-hissiy qo'llab-quvvatlash uyg'unligiga asoslangan optimallashtirilgan kardioreabilitatsiya dasturining yaqqol klinik, ijtimoiy va prognozga oid samaradorligini ko'rsatmoqda.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, an'anaviy reabilitatsiya sxemalariga ruhiy-hissiy komponentni kiritish tiklanish jarayonini tezlashtiradi, hayot sifatini oshiradi, davolanishga bo'lgan munosabatni yaxshilaydi va salbiy oqibatlar xavfini kamaytiradi. Bunday kompleks yondashuvni O'zbekiston Respublikasi kardiologiya markazlari va reabilitatsiya bo'limlari amaliyotiga joriy etish tavsiya etiladi.

Xulosalar

Jismoniy va psixoemotsional komponentlarni o'z ichiga olgan optimallashtirilgan dasturni qo'llash funksional holatni sezilarli darajada yaxshilash, stress va yallig'lanishning biokimyoviy ko'rsatkichlarini kamaytirish, hayot sifatini va davolanishga bo'lgan sodiqlikni oshirishni ta'minlaydi. Kompleks yondashuv takroriy kasalxonaga yotqizish chastotasini 3,2 foizgacha kamaytirish va OF > 55 foiz tiklangan bemorlar ulushini 63 foizgacha oshirish imkonini berdi. Natijalar dasturning yuqori klinik, ijtimoiy va prognostik samaradorligini ko'rsatadi hamda uni O'zbekiston Respublikasi kardiologik reabilitatsiya tizimiga joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK): Asosiy ma'lumotlar. JSST, 2023. URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
2. Benjamin E.J. va boshqalar. Yurak kasalliklari va insult statistikasi - 2024-yil yangilanishi: Amerika yurak assotsiatsiyasining hisoboti. *Circulation*. 2024;149:e1-e76.
3. Piepoli M.F. va boshqalar. Klinik amaliyotda yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish bo'yicha Yevropa ko'rsatmalari. *Eur Heart J*. 2021;42(34):3227-3337.
4. Anderson L., Taylor R.S. Yurak kasalligi bor odamlar uchun yurak reabilitatsiyasi: Kokran tizimli sharhlarining umumiy ko'rinishi. *Cochrane ma'lumotlar bazasi Syst Rev*. 2022;5:CD012348.
5. Schuler G., Adams V., Gielen S. Yurak ishemik kasalligida jismoniy mashqlar: Xavf omillari, endoteliy funksiyasi va klinik natijalarga ta'siri. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*. 2020;27(10):1123-1132.
6. Kachur S., Lavie C.J., de Schutter A. va boshq. Yurak qon tomir kasalliklarida yurak reabilitatsiyasi va o'lim xavfini kamaytirish: 2021-yil yangilanishi. *Prog Cardiovasc Dis*. 2021;67:1-7.

7. Rauch B. va boshq. O'tkir miokard infarktidan keyingi funksional tiklanish va uzoq muddatli prognozga keng qamrovli kardioreabilitatsiyaning ta'siri. Eur Heart J. 2020;41(10):1232-1240.